

KINO SAN`ATIDA MUSIQANING AHAMIYATI VA O`RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565387>

Muminov Aziz Isroilovich

Samarqand ixtisoslashtirilgan san`at maktabi

“Musiqqa nazariyasi” kafedrasini mudiri

Annotatsiya: *Kino bugungi hayotimizda ulkan estetik ommaviy axborot vositasi hissoylanib uning insoniyat tarixidagi o`rni beqiyosdir. Mazkur maqolada kino san`ati va uning chambarchas qismi bo`lgan musiqqa san`ati o`zaro mushtarakligi xususida to`xtalib o`tilgan. Shuningdek o`zbek kino olami va unda musiqaning o`rni, bugungi madaniy jarayonlar yuzasidan ham qimmatli ma`lumotlar taqdim etilgan.*

Kalit so`zlar: *kino, musiqqa, san`at, kompozitor, film, taraqqiyot, estetika.*

Kino san`ati texnika taraqqiyoti bilan bog`liq holda yuzaga keldi va asta-sekin zamonaviy san`at va madaniyatning eng zarur sohasiga aylandi. Ma`lumki, kino har qanday jamiyat va davlatda barkamol shaxsni shakllantirishda samarali ta`sir ko`rsatuvchi omilga aylanib ulgurdi. Kino 1895-yil 28-dekabrda Parijda (ixtirochilar aka-uka O. va L. Lyumerlar) yuzaga kelgan. Uning yuzga kelishi, o`z navbatida insoniyatning badiiy madaniyati tarixida obektiv qonuniyat bosqichi bo`ldi.

XX asrning 30-60 yillarida yaratilgan kino va musiqalarni tahlil qilar ekanmiz ushbu davr oralig`ida kompozitorlik ijodiyotida kinomusiqqa alohida janr sifatida shakllanib borganligini ko`ramiz. Ya`ni, har bir film yaratilishi bilan o`zbek kompozitorlarining ijodiy salohiyat va tajribalari tobora ortib borganligini, kinolarda musiqaning dramaturgik va badiiy ahamiyati nisbatan kuchayib borganligini ko`ramiz. Qolaversa, har bir janrdagi kinolarga musiqqa yozish jarayonida kompozitorlar o`zlarining turli uslublarini namoyon qila boshlaydi.

Kinodagi faoliyat kompozitor uchun yangidan-yangi musiqiy uslublarni joriy etishi hamda qadimiy va xalqchil musiqqa an`analariga murojaat qilishiga olib keladi. Shu bilan bir qatorda ushbu jarayon yaxlit va lo`nda asarlarni yaratishda, muayyan vaziyat va lavhalarni musiqqa ifoda vositalari orqali aniq va o`rinli tavsiflash kabi jihatlar ijodkor uchun o`ziga xos maktab vazifasini o`taydi.

Kinoda musiqaning qo`llanilishi ovozsiz va ovoqli davrlarga ajratilgan. Ovozsiz kinolarda musiqqa kinoasarning to`la tarkibiy qismiga aylanib ulgurmagan edi. U filmning yaratilish jarayonida emas, balki namoyishi paytidagina pianinochi – illyustrator (bezak)chilar tomonidan ijro etilish bilan namoyon bo`lar edi. Bu odam oldindan filmni bir ko`rib chiqqan va fil`m namoyishi chog`ida voqealar mazmuniga mos ohanglarda (jo`r bo`lib) musiqqa chalgan. Turli musiqalardan tanlab olingan xilma-xil ohangli parchalar sozandaning musiqani qanchalik yaxshi bilishidan va did-farosatidan darak bergan. Binobarin, kinomusiqaning yozilishi va qo`llanilishi

borasida o'ziga xos qonun-qoidalar ham yuzaga kela boshladi. Masalan, melodrama filmlarida asosan mungli romans va qo'shiqlar jo'rlik qilsa, komediyali filmlarga esa yumoreska va skerso janridagi asarlar kiritilgan¹.

Kino musiqasi kinofilm mazmuni bilan o'zviy bog'liq holda qahramonlarning ruhiy kechinmalarini, dramatik hollar, ziddiyatlar va boshqalarni badiiy ifodalashga yordam beradi. Chet el kompozitorlaridan M.Nayman (Angliya), N.Rota, E.Morikoni (Italiya), F.Ley, M.Legray, V.Kosma (Fransiya), A.Bisvas, Sh. Choudxuri (Hindiston), G.Konchelli (Gruziya), E.Doga (Moldaviya), I.Dunaevskiy, D. Shostakovich, S.Prokofev, B.Artemev (Rossiya), F.Bahor (Tojikiston), N.Muhatov (Turkmaniston), M.Skorik (Ukraina) va boshqalar ijodida kino musiqasining yorqin namunalari vujudga keldi.

O'zbekistonda kino uchun mahsus musiqa yozish 1920-yillardan boshlangan. Dastlabki, o'zbek filmlarida musiqa yozish V.Uspenskiy ("Ravot qashqirlari" 1927) kinofilmida va A.Kozlovskiy ("Toxir vaZuxra" 1945) lar o'zbek xalq kuy va qo'shiqlaridan hamma o'zbek bastakorlari ijodidan iqtiboslariga tayanishgan.²

O'zbek kinomusiqa janrini ko'plab ustoz kompozitorlar o'z uslublari bilan boyita boshladi. Ular musiqaning turli janrlaridan foydalanib, kinomusiqa ijodiyotida qo'lladilar. Masalan, vokal, cholg'u musiqalari, qo'shiq janri, estrada musiqalari va boshqalar shular jumlasidandir. Kinomusiqa janrida dastlab o'zbek kompozitorlari musiqaning folklor ijodiyotidan keng foydalangan. Ularning asosiy maqsadlari o'zbek xalqining milliy urf-odatlarini, turmushi, sharoitlari, yashash tarzini milliy musiqalari orqali tasvirlashdir.

Mustaqillik davriga kelib kinomusiqa ijodiyotida tub o'zgarishlar yuzaga keldi va bu davrda urfga aylangan shovqinli effektlar, elektron musiqa va boshqa yangi tamoyillarning ommalashuviga olib keldi. Endilikda, kinomusiqada yangi qonuniyatlar hukm sura boshladi. Har qanday kompozitor musiqiy aranjirovkadan xabardor bo'lishi, turli murakkab kompyuter dasturlaridan foydalana olish mahoratiga ega bo'lishi zamon talabiga aylandi.

Mazkur jarayonda professional kompozitorlar bilan bir qatorda musiqa tanlovchilar, musiqiy bezakchilar, aranjirovkachilar xususan, J.Izomov, U.Karimov, D.Agzamov, SH.Zokirov, F.Sobirov, U.SHerammedov, K.Dehqonov, S.Mo'minov, S.Ergashevlar faol ishtirok eta boshladilar. Ular zamonaviy vositalar asosida kinomusiqani yangi uslublarini yaratishga intildilar. Elektron musiqani shakllanishi natijasida bir qator ijobiy yutuqlar qo'lga kiritildi.

¹ Abulqosimova H. "Kino san'ati asoslari" T.:2009.

² Н.Янов-Яновская «Музыка узбекского кино» Т., 1969, «Фан» нашриёти, 94 бет.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Abulqosimova H. “Kino san’ati asoslari” T:2009.
 2. Akbarov X. “Bahayot meros / Kino va musiqa” “Xurriyat” T :2002.
 3. “Annotirovanniy Katalog” Xudojstvennogo kino Uzbekistana 1925-2008
- Т
4. Bajenova L.M, Nekrasova L.M, Kurchan N.N, Rubinshteyn I.B. “Mirovaya xudojestvennaya kultura XX veka kino, teatr, muzyka”. M.:2008.
 5. Н.Янов-Яновская «Музыка узбекского кино» «Фан» нашриёти, Т., 1969